

Annotation von Triage in Massenanfällen von Verletzten

Ein Leitfaden zur Annotation von Triage-Ereignissen für die Interaktionsforschung

Felix Bergmann, Eva Wülfing, Karola Pitsch (Universität Duisburg-Essen)¹

Unter Mitarbeit von: *Celina Hellmich, Jana Kristin Lenßen, Rebekka Schmidt, Shannon Wallenborn, Nora Verfürth*

Leitfadenstruktur

Die Annotationen werden im folgenden Leitfaden analog zu Dingemanse, Kendrick & Enfield (2016: 37) in Gruppen eingeteilt, die verschiedene Aspekte des Annotationsprozesses zusammenführen. Folgende Gruppen wurden gebildet:

Gruppe A – In dieser Gruppe werden Kriterien für die Identifikation von Triage-Ereignissen und Metadaten gesammelt, welche die gesamte *Triagesituation* betreffen.

Gruppe B – Diese Gruppe versammelt Annotationen bezüglich der von den Teilnehmenden bearbeiteten *Interaktionsaufgaben und -aktivitäten*.

Gruppe C – Hier werden erste Überlegungen zur Annotation des Participation Frameworks (Goodwin 2007) gesammelt und die *multimodalen Praktiken* der Teilnehmenden zur Produktion dieses Frameworks unter Berücksichtigung von Postur, Blick und Manipulation annotiert.

Gruppe D – Zuletzt werden in dieser Gruppe häufig gestellte Fragen beantwortet, die immer wieder beim Annotationsprozess aufgetreten sind.

Gruppe A - Triagesituation

Gruppe A versammelt Informationen, welche die Triage-Situation sowohl in ihrem konkreten MANV-Ereignis als auch in der Gesamtheit aller Triage-Sequenzen verortet. Zuerst werden die genauen Sequenzparameter der Triage codiert (A1.1 und A1.2) und danach um eine Reihe von Metadaten ergänzt (A3 bis A8), welche die gesamte Sequenz ausführlicher beschreiben.

¹ Autor*innen-Kontributionen nach CRT (Hosseini et al. 2026): FB: Data Curation, Investigation, Project Administration, Resources, Supervision, Writing – Original Draft, Writing – Review & Editing; KP: Conceptualization, Funding Acquisition, Investigation, Project Administration, Supervision, Writing – Review & Editing; EW: Investigation; CH, JKL, RS, SW, NV: Data Curation, Validation.

Für die Arbeit mit den Sequenzen im Rahmen digitaler Korpora ist es notwendig, die identifizierten Triage-Sequenzen eindeutig zu benennen. Deshalb wird aus den erhobenen Metadaten (A3 bis A8) eine Gesamtbezeichnung für jede Triage-Sequenz zusammengesetzt, die diese eindeutige Identifikation erlaubt:

z. B. 2017-09_E_TR-01_NA-01+NFS-01_PAT-01_ErS_Y_R
 A2 A3 A4 A5 A6 A7

Diese Bezeichnung ermöglicht neben der eindeutigen Identifikation auch das Auslesen der erhobenen Metadaten aus der Triagebezeichnung. Um maschinenlesbar zu bleiben gelten folgende Konventionen für die Bezeichnung:

Zeichen	Beschreibung
Unterstrich [_]	Trennt einzelne Metadatenkategorien voneinander ab.
Bindestrich [-]	Erlaubt Interpunktion innerhalb einzelner Metakategorien.

A1.1 TR-SEQ Triagesequenz (Start- und Endpunkt)

In dieser Kategorie wird die Triagesequenz mit ihren Start- und Endpunkten erfasst. In der Triage im Zuge eines Massenanfalls von Verletzten geht es um das schnelle Sichten des medizinischen Sachverhalts von Patient:innen und die Entscheidung über eine Triage-Kategorie mit Implikationen für die subsequente Versorgung der Patient:innen. Verantwortlich dafür sind im Einsatz ein Team aus ersteintreffenden Notfallsanitäter:innen (NFS-01) und Notärzt:innen (NA-01). Eine Triage-Sequenz liegt also nur dann vor, wenn (a) eine dieser beiden Einsatzkräfte an (b) einer verletzten Person eine medizinische Einschätzung mit (c) anschließender Entscheidung über eine Patient:innen-Kategorie (z.B. grün, gelb, rot, schwarz) vornimmt.

Die genauen Annotationskriterien für Start- und Endpunkt der annotierten Triage-Sequenzen wurden qualitativ in Auseinandersetzung mit dem Korpus erarbeitet. Für die Annotation des Startpunkts der Triage sind die Zuwendung von Notärzt*in oder Notfallsanitäter*in auf die Patient*innen und somit die Herstellung eines gemeinsamen Interaktionsrahmens ausschlaggebend. Kriterien dafür sind (a) räumliche Nähe beschrieben über die gegenseitige Hör- und Berührbarkeit und die *Ausrichtung aufeinander mit (b) Körperhaltung und (c) Blick*. Sobald die erste Person des Triage-Teams diese Ausrichtung interaktiv erkennbar macht, beginnt die Triage. Sie kann

darüber hinaus auch pausiert werden, ohne dass ein neues Segment für die Annotation begonnen werden muss.

Der Endpunkt der Triage wird entsprechend am Ort der interaktiven Auflösung der verkörperten Ausrichtung aufeinander annotiert. Das geschieht meistens dann, wenn *Patient*innen abtransportiert* werden oder sich die *letzte Person aus dem Triage-Team* von der Interaktion abwendet. Meist geht das Umhängen der Patient*innen-Anhängekarte dem Voraus und ist entsprechend ein guter Anhaltspunkt für die Annotation dieser Kategorie.

Die Annotation der Sequenz erfolgt als eigenes Segment in ELAN auf der Spur *Triage-01*:

Falls mehrere Triage-Sequenzen gleichzeitig stattfinden, werden dafür zusätzliche Spuren angelegt (*Triage-02* bei zwei gleichzeitigen Triage-Sequenzen, *Triage-03* bei drei gleichzeitigen Triage-Sequenzen usw.):

Triage-Sequenzen sollen dabei immer auf der möglichst niedrigsten Spur annotiert werden, die frei ist.

Nach der Identifikation der Sequenz wird das Segment in ELAN mit dem eindeutigen Namen der Triage versehen, welcher sich aus den folgenden Metadaten (A2 bis A7) zusammensetzt:

z. B. 2017-09_{A2}_E_{A3}_TR-01_{A4}_NA-01+NFS-01_{A5}_PAT-01_{A6}_ErS_{A7}_Y_R

Zeichen	Beschreibung
Unterstrich [_]	Trennt einzelne Metadatenkategorien voneinander ab.
Bindestrich [-]	Erlaubt Interpunktion innerhalb einzelner Metakategorien.

A1.2 TR-DUR Länge der Sequenz

Hier wird die Gesamtlänge der Triage-Sequenz im Format [hh:mm:ss.ms] erfasst. Diese kann nach der Annotation des Triage-Segments in ELAN gemeinsam mit Start- und Endzeit der Triage automatisch exportiert werden.

z.B. 2017-09_E_TR01_PAT01_ErS_G

00:41:33 (S) 00:43:48 (E)

00:02:14.744 (D)

A2 TR-TID Ereignisidentifikation

Die Bezeichnung jeder Triage-Sequenz beginnt mit einer ID, welche sie dem MANV-Ereignis zuordnet und von den anderen Sequenzen in diesem Ereignis abgrenzt. Dafür werden die Triage-Sequenzen in den einzelnen Ereignissen, wiederum eindeutig identifizierbar über Jahr und Ort der Datenerhebung, laufend durchnummeriert.

z. B. 2017-09_E_TR-01 -> Jahr: 2017, Ort: Essen, Triage-Nr. 01

A3 TR-EKT Einsatzkräfte-Identifikation

In manchen MANV-Ereignissen kommt es aufgrund der komplexen Einsatzlage oder mangelnder Abstimmung vor, dass mehrere Teams von Notärzt:innen der Aufgabe der Triage nachgehen. Um diese Triage-Situationen besser voneinander zu unterscheiden werden in dieser Metadaten-Kategorie entsprechend die Einsatzkräfte-IDs des beteiligten Triage-Teams gelistet:

z.B. NA-01+NFS-01

-> Triage-Team: NA-01 (ersteintref. Notarzt), NFS-01 (ersteintref. Notfallsanitäter)

Alle Einsatzkräfte werden in einer separaten Tabelle mit Screenshots, Timecode und organisationaler Zuordnung aufgeführt, um eine eindeutige Zuordnung des Pseudonyms zur aufgezeichneten Person in den Videodaten ohne De-Anonymisierung zu ermöglichen.

A4 TR-PID Patient*innen-Identifikation

Analog zur Auflistung der Einsatzkräfte in A3 werden zur schnellen Identifikation der beteiligten Patient*innen und ihrer Menge in dieser Kategorie die Identifikationsnummern der Patient*innen annotiert.

z.B. PAT-01 -> Patient*innen-ID von Patient*in 01

Werden mehrere Patient*innen gleichzeitig triagiert, erfolgt die Kodierung als Gruppe. Dabei beginnt die Identifikation mit dem Kürzel *PATGR*:

z.B. PATGR-PAT-01-PAT-02-PAT-05

-> Patient*innengruppe aus Patient*innen 01, 02 und 05

z.B. PATGR-PAT01-bis-PAT05

-> Patient*innengruppe aus Patient*innen 01 bis 05

Die Patienten-IDs werden gleichzeitig in einer separaten Tabelle mit Screenshots, Pseudonymen und Timecode geführt, um eine eindeutige Zuordnung des Pseudonyms zur aufgezeichneten Person in den Videodaten ohne De-Anonymisierung zu ermöglichen.

A5 TR-TYP Art der Triage

Hier wird annotiert, ob es sich bei der Triagesituation um die erste Sichtung der beteiligten Patient*innen (Erstsichtung) handelt, oder dieselben Patient*innen erneut gesichtet werden (Nachsichtung):

ErS *Erstsichtung*

NaS *Nachsichtung*

Hierbei ist wichtig, dass zum Zweck der Annotation jede Triage, in der keine bereits vorhandene Kategorisierung erkennbar ist oder von den Einsatzkräften relevant gemacht wird, als Erstsichtung zu annotieren ist. Die Unterscheidung zwischen Vorsichtung und Sichtung, wie sie im professionellen Vollzug der Einsatzkräfte selbst angewendet werden soll, ist auf den Videoaufzeichnungen nicht immer zu erkennen und kann somit nicht berücksichtigt werden. Sobald irgendeine Form der Kategorisierung allerdings bereits vorhanden und für die Annotator:innen erkennbar ist, wird die Triage als Nachsichtung kategorisiert (z.B. 2018-E_TR12).

A6 TR-RES Ergebnis der Triage

Hier wird die Kategorie notiert, auf die sich das sichtende Notfallpersonal im Laufe der Sichtung einigt. Falls die Kategorie nicht verbalisiert oder in der Interaktion klar benannt wird, gilt die Kategorisierung auf der Anhängkarte der Patient*innen.

<i>G</i>	<i>Grün</i>
<i>Y</i>	<i>Gelb</i>
<i>R</i>	<i>Rot</i>
<i>Bl</i>	<i>Blau</i>
<i>Bk</i>	<i>Schwarz</i>
<i>NV</i>	<i>Nicht Vorhanden</i>
<i>[G/Y/R/B]?</i>	<i>Unklare Kategorie</i>
<i>G-Y</i>	<i>Doppelte Kategorisierung</i>

A7 TR-GRT Ergebnis der Triage (Ground Truth)

Zusätzlich wird hier die Kategorie notiert, welche die Patient*innen eigentlich im Rahmen der Übung zugeordnet bekommen haben. Sie muss aus der Dokumentation der Übung ausgelesen werden und ist nicht bei allen Ereignissen vorhanden. Sollte nicht von den Teilnehmenden selbst, beispielsweise von einer Einsatzkraft der Unfalldarstellung, selbst auf die Kategorie Bezug genommen werden, ist sie in der Interaktion nicht zu erkennen.

<i>G</i>	<i>Grün</i>
<i>Y</i>	<i>Gelb</i>
<i>R</i>	<i>Rot</i>
<i>Bl</i>	<i>Blue</i>
<i>Bk</i>	<i>Schwarz</i>
<i>NV</i>	<i>Nicht Vorhanden</i>

Gruppe B - Aufgaben bzw. Aktivitäten innerhalb der Triage

Nachdem die Triage-Sequenzen mit ihren ersten grundlegenden Parametern in Gruppe A annotiert wurden, soll die Triage im Folgenden mit ihren einzelnen Interaktionsaufgaben genauer beschrieben werden. Folgende Aufgaben werden dabei annotiert:

B1	B2	B3	B4	B5
Aufgaben/ Aktivitäten	Institutionelle Zuständigkeit (normativ)	Participation Framework (aktiv hergestellt)	Physische Kopräsenz (räumlich)	Beschreibung - Ressourcen
Suche (SU)	- - -	NA, NFS, PAT, EK	SL, EKs	verbal, manipulativ
Übergabe [ÜG] - optional	NA/NFS, EKs an NA/NFS	NA/NFS, EK	PAT, NFS/NA	verbal, manipulativ
Untersuchung [US]	NA, NFS	PAT, NA, (NFS)	EK, SL	verbal, manipulativ
Entscheidung Kategorie [EK]	NA, (NFS)	NA, NFS, (SL)	PAT, NA, NFS, EK	verbal
Patientenkarte anbringen [PK]	NFS	NFS, PAT	NA, SL	schriftlich manipulativ
Notation [NT]	NFS	NA, RA, SL	PAT, EK	verbal, manipulativ, schriftlich
Versorgung [VS] - optional	NFS, (NA)			verbal, manipulativ
Nachbereitung [NB] - optional	NFS, (NA)	NA, RA, EK?	PAT, SL	verbal
Einsatz- koordination [EK] - optional	NFS, NA, EKs	NFS, NA, EKs	NFS, NA, EKS, ORGL, LNA	verbal

B1 ACT Aufgabe/Aktivität

Während die Einsatzkräfte in den hier fokussierten Sequenzen immer die übergeordnete Handlung der Triage vollziehen, müssen sie viele verschiedene Interaktionsaufgaben bearbeiten, um die medizinische Kategorisierung der Patient:innen adäquat vorzunehmen.

Zentrale Merkmale für die Identifikation der aktuell bearbeiteten Aufgabe sind (a) der semantische Gehalt der Sprachbeiträge agierender Einsatzkräfte und (b) die multimodal-

visuelle Ausrichtung auf Schlüsselpersonen, die für die Bearbeitung spezifischer Aufgaben notwendig sind. Darüber hinaus spielt auch (c) die Besorgung und Manipulation von für die Aufgabe notwendigen Gegenständen eine wichtige Rolle. Beispiele für die prototypischen Elemente der Aufgaben werden in der Beschreibung der jeweiligen Aufgaben gegeben.

Die Annotation der Aufgaben in ELAN erfolgt auf eigenen Spuren, die der jeweiligen Triage zugeordnet sind, in welcher die Aufgaben stattfinden, und entsprechend mit *Triage-01_Aktivität-01* benannt sind:

Aufgrund der fundamentalen Multiaktivität des komplexen Einsatzsettings finden fast immer mehrere Aufgaben in einer Triage parallel statt. Diese werden - analog zu den Triage-Sequenzen – auf eigenen Spuren annotiert und fortlaufend benannt:

Die Aktivitäts-Spuren sind als abhängige Spuren der Triage-Spur angelegt und dem eigenen Linguistic Type *annotation-aktivität* mit dem Stereotyp *included in* zugeordnet. So sind Annotationen auf den Aktivitäten-Spuren nur dort möglich, wo auch eine Triage angelegt ist. Dem Type ist ein Controlled Vocabulary zugeordnet, wodurch nur die Aufgaben als Items annotiert werden können.

B1.1 Übergabe

Optional findet vor der Bearbeitung der Kernaufgaben in der Triage die Übergabe statt, bei der bereits anwesende Einsatzkräfte bereits bekannte medizinische Informationen und/oder die Patient:innen selbst an das Triage-Team übergeben.

Prototypisches Beispiel (2019-09_E_TR-14):

01	SL-02	er (.) sagt er kann (.) noch LAUfen;	Übergabe
02		ist er dann grün oder soll er dann gelb BLEiben?	
03	NFS-01	hast du RAUCH eingeatmet?	

(a) Sprache: Informationsweitergabe über PAT von SL-02 an NFS-01 und Relevantsetzung von Triage.

(b) Körper: Gemeinsame multimodale Ausrichtung (Körperpostur und Drehung) der EKs aufeinander und PAT.

(c) Gegenstände: Verweis auf Patient:innenkarte per Zeigegeste.

B1.2 Untersuchung

Die Untersuchung ist eine Kernaufgabe der Triage, bei der der medizinische Zustand von Patient*innen erfasst wird. Vorgabe für die Einsatzkräfte ist hierbei der mSTART-Algorithmus, wonach bestimmte medizinische Parameter der Reihe nach abgefragt werden. Zu dieser Aktivität gehört auch das Aufbauen eines Patient*innen-Rapports im Laufe der Interaktion. Außerdem werden die Patient*innen hier oft nach medizinischen Informationen gefragt, die nicht simulierbar oder direkt sichtbar sind (z.B. Blutdruck).

Prototypisches Beispiel ():

01	NA-01	JA;	
02		NAME hallo schönen guten tach.	
03	PAT-10	HALlo.	
04		könn se mich verSTEHN?	
05	PAT-10	JA.	
06	NA-01	oke sie waren auch da DRIN ja?	Untersuchung
07	PAT-10	JA ich war da drin. (...)	
09	NA-01	spritzt es da BLUtend irgendwie raus?	
10	PAT-10	es GEHT noch;	

(a) Sprache: Begrüßung (Rapport) und Abfrage von PAT-Informationen zu med. Sachlage und Einsatzsituation.

(b) Körper: multimodale Ausrichtung auf PAT (Postur, Blick) und Berührung, oft zur medizinischen Abklärung (z.B. von Wunden).

(c) Gegenstände: medizinisches Untersuchungswerkzeug wie Stethoskope oder Laryngoskope werden verwendet.

B1.3 Entscheidung Kategorie

Die Entscheidung der Patient:innen-Kategorie ist Kernaufgabe der Triage, bei der sich Notärzt*innen mit Rettungssanitäter*innen koordinieren, um aus dem medizinischen Zustand eine Triage-Kategorie (Grün, Gelb, Rot, Schwarz) abzuleiten. Die Kategorisierung ist dabei selten ein einzelner Moment, sondern zieht sich als interaktiver Aushandlungsprozess über mehrere Turns.

Prototypisches Beispiel (2019-09_E_TR-15):

01	NA-01	kein a kein be proBLEM;	
02		tut das WEH?	
03	NFS-01	aber ne relevante RAUCHgasintoxikation [ne,]	Entscheidung Kategorie
04	NA-01	[JA.]	
05	NFS-01	wenn DU-	
06	NA-01	ja,	
07		is (-)äh ROT.	
08	NFS-01	JA.	
09		(2.5)	
10	NA-01	GU:T. (---)	
11		vITALparameter ham (.) wir (.) gleich-	

(a) Sprache: Begründungsrelevante med. Fachbegriffe, Bestätigung der Einschätzung.

(b) Körper: Ausrichtung an den PAT und zusätzlich der EKs aufeinander (Postur, Blick)

(c) Gegenstände: Notizen der EKs und Patientenanhängekarten.

B1.4 Patientenanhängekarte anbringen

Das Anbringen der Patientenanhängekarte ist ebenfalls Kernaufgabe der Triage, bei der die Patientenanhängekarte vorbereitet und die festgelegte Triage-Kategorie sichtbar an den Patient*innen dokumentiert wird, um weiteren Einsatzkräften die Arbeit zu ermöglichen. Sie findet oft in der direkten sequentiellen Umgebung der Entscheidung der Kategorie statt, kann jedoch in einigen Fällen auch zeitlich weiter von ihr entfernt sein.

Prototypisches Beispiel (2019-09_E_TR-04):

01	NA-01	noch einmal GELB;	
02	NFS-01	ich häng dir das mal eben UM?	Patienten- anhängekarte anbringen
03		+(2.2) + (0.4)	
	nfs	+hängt Karte um+	
04		nich erschRECKen,	
05		(2.2)×(0.2) ×	
		×-l.hand@shoulder-PAT-×	
06		oKAY-	
07		so könnt ihr die GELbe auch mit versorgen?	

(a) Sprache: oft keine, eventuell Pat. Rapport.

(b) Körper: multimodale Ausrichtung auf PAT (Postur, Blick) und Berührung von PAT

(c) Gegenstände: Patienten-Anhängekarte

B1.5 Notation

Optional findet während der Triage die Dokumentation von relevanten Informationen durch Einsatzkräfte statt. Primär wird diese Aufgabe durch Notfallsanitäter*innen und die Assistenz des Triage-Teams durchgeführt. Welche Information dokumentiert wird, wird nicht annotiert, da dies oft nicht aus den Videodaten herauslesbar ist.

Prototypisches Beispiel (2019-09_E_TR-15):

```
01 NA-01    viTALparameter ham (.) wir (.) gleich-
02 NFS-01   MÜSsen wa gleich ma gucken.
03          (1.0)x(6.0)
```

<pre>nfs x-hand-r@PatK_writing-> 04 NA-01 oke (.) kriegst gleich SAUerstoff, 05 (5.5) ich brauch noch n er te we TEAM- 06 (6.0)x nfs ->x</pre>	Notation
---	-----------------

```
07 NFS-01   ich hab mal RAUCHgasintox draufgeschrieben.
08 NA-01     JA (.) super.
```


(a) Sprache: Oft keine, manchmal Frage nach Informationen oder Hinweis zur erfolgten Dokumentation (s.o.)

(b) Körper: Ausrichtung auf Dokumente und Involviertheit der Hände ins Schreiben. Zusätzlich stabile Positur als Unterlage.

(c) Gegenstände: Notizen der EKs und Patientenanhängekarten.

B1.6 Versorgung

Optional findet nach den Kernaufgaben der Triage direkt eine medizinische Versorgung der Patient*innen durch das Triage-Team statt. Sie unterscheidet sich von der Untersuchung dadurch, dass sie nicht auf die Kategorisierung, sondern auf die medizinische Behandlung der Patient*innen-Symptome hin ausgerichtet ist.

Prototypisches Beispiel (2017-09_E_TR-18):

```
01 NA-01    einmal kompresse druckverBAND;
02          äh:m und dann bitte einmal soFORT wegtransportiern.
03          (2.2)
```

<pre>04 SO. 05 NFS-01 HAST du schon? 06 GUT. 07 NA-01 so einfach komPRESsen drauf, 08 n bisschen äh und dann draufDRÜcken- 09 +viele kompressen DRUCK draufmachen; na-03 +-hand-r_kompresse@PAT-18_hals----->> 10 öhm: (.) und dann geht es quasi GLEICH los.</pre>	Versorgung
--	-------------------

```
11          §SO.
na-01     §-steht auf-->>
12          da kommt gleich die nächste paTIENTin,
```


(a) Sprache: Anforderung von medizinischem Werkzeug oder Anweisung an anwesende Notärzt:innen, Beruhigung von Patient:innen.

(b) Körper: Ausrichtung auf Patient:innen und Behandlung mit den Händen.

(c) Gegenstände: Medizinisches Werkzeug.

B1.7 Nachbereitung

Optional findet nach den Kernaufgaben der Triage eine Anschlusshandlung statt, bei der medizinische Notwendigkeiten (fehlendes Equipment, Abtransport etc.) für die Versorgung von Patient*innen mit anderen Einsatzkräften koordiniert werden. Diese ergeben sich oft aus der medizinischen Sachlage der Patient:innen oder aus der getroffenen Kategorisierungsentscheidung, weshalb die Nachbereitung oft in unmittelbarem, sequentiellen Umfeld zu diesen Aufgaben steht.

Prototypisches Beispiel (2017-09_E_TR-14):

```
01 NFS-01 also ROT?
02 NA-01 die folgt keine (-) [FOLGT keinen] aufforderungen.
03 NFS-01 [hm- ]
04 NA-01 verdacht auf (.) schädelHIRN[trauma;]
05 NFS-01 [ja- ]
```

07	NA-01	+so dann auch \$HIER bitte einmal, \$	Nachbereitung
	na-01	\$hand-1@PAT14_zeigt-\$	
		+--blick@na-02----->	
08		MONitoring %sauerstoff,%	
	na-02	%-nickt-----%	
09		einmal vitalwerte+ \$messen,	
	na-01	\$-steht auf-->>	
		->+	
10		(---)	
11		ähm gibt es jetzt eigentlich noch mehr (-) NEFS,	

(a) Sprache: Anweisung oder Anfrage an umstehende EKs, Weitergabe von Informationen

(b) Körper: Erweiterung der Triage-Situation auf andere EKs (s.o.), meist aber noch multimodal auf Patient:in ausgerichtet

(c) Gegenstände: -

B1.8 Einsatzkoordination

Eine letzte optionale Aufgabe während der Triage ist die Koordination von einsatzrelevanten Strukturen (wie z.B. Patientenablage, Anfahrt zum Einsatzort, MANV-Alarmierung etc.), die über die Arbeit am konkreten Patienten hinaus gehen. Es werden hier allerdings immer wieder Informationen, die sich aus der Triage-Situation heraus ergeben, relevant gesetzt, weshalb diese Aufgabe zur Durchführung der Triage dazuzählt.

Prototypisches Beispiel (2017-09_E_TR-14):

01	NA-01	einmal vitalwerte+ \$messen,	
	na-01		\$-steht auf-->>
02		(---)	
03		ähm gibt es jetzt eigentlich noch mehr (-) NEFS,	Einsatz- koordination
05		ähm: mehr ähm NOTärzte die da sind;	
07	Z-PA	JA,	
	NA-01	außer halt ich hab die EIne kollegin hier,	
		gibt es noch mehr NOTärzte?	
08	Z-PA	ich FRAG einmal den orgl;	
		aber MÜSSten ja noch welche sein;=ne?	
09	NA-01	ja eigentlich MÜSSten mittlerweile-	
		(...)	
		hier ist noch eine rote mit verdacht auf schädelHIRNtrauma;	

a) Sprache: Anfragen oder Weiterleitungen von Informationen, Referenz auf größere Kennziffern (Patienten-Mengen, MANV-Alarmierung etc.)

(b) Körper: Erweiterung der Triage-Situation auf andere EKS (s.o.), oft auch vollständige Verlagerung weg von Patient:innen

(c) Gegenstände: -

B2 ACT-NW Notwendigkeit

Diese Kategorie erfasst, ob die gerade durchgeführte Aufgabe für die Triage notwendig ist oder nicht. Hierbei handelt es sich um eine binäre Kategorie mit zwei Ausprägungen, die statisch an bestimmte Aufgaben gebunden sind. So müssen typischerweise bestimmte Aufgaben in jeder Triagesequenz notwendigerweise bearbeitet werden, während andere Aufgaben nur situativ relevant werden. Genauso wie die Kategorien ergibt sich diese Kodierung von Aufgaben während einer Triage aus den konversationanalytischen Analyse erster Sequenzen.

<i>Übergabe</i>	<i>opt</i>	<i>optional</i>
<i>Untersuchung</i>	<i>obl</i>	<i>obligatorisch</i>
<i>Entscheidung Kategorie</i>	<i>obl</i>	<i>obligatorisch</i>
<i>Dokumentation</i>	<i>obl</i>	<i>obligatorisch</i>
<i>Versorgung</i>	<i>opt</i>	<i>optional</i>
<i>Nachbereitung</i>	<i>opt</i>	<i>optional</i>

B3 ACT-IN Institutionelle Verantwortung

Diese Kategorie dokumentiert, welches Mitglied der Rettungskräfte die institutionell vorgegebene Verantwortung für die jeweilige Aufgabe hat. Die Zuordnung von Rettungskraft zu Aufgabe basiert auf Einsatzdokumenten, von den Institutionen herausgegebenen Richtlinien und ethnographischer Beobachtung während der Einsatzübungen.

<i>Übergabe</i>	<i>EK, NA, NFA</i>
<i>Untersuchung</i>	<i>NA, NFA</i>
<i>Entscheidung Kategorie</i>	<i>NA, NFA</i>
<i>Dokumentation</i>	<i>NFA</i>
<i>Versorgung</i>	<i>NA, NFA</i>
<i>Nachbereitung</i>	<i>NA, NFA</i>

B4 ACT-TN Teilnehmende Personen

Hier werden nun die Personenkürzel aller beteiligten Einsatzkräfte annotiert, die an der Bearbeitung der konkreten Aufgabe beteiligt sind.

<i>Notfallsanitäter*in</i>	<i>NFS</i>
----------------------------	------------

<i>Notärzt*in</i>	<i>NA</i>
<i>Leitende*r Notarzt*in</i>	<i>LNA</i>
<i>Organisatorische Leitung</i>	<i>ORGL</i>
<i>Assistenz</i>	<i>[EK ID]-ASS</i>
<i>Einsatzleitung</i>	<i>EL</i>
<i>Zugführer</i>	<i>[Zuordnung]-Z</i>
<i>Leitung Patientenablage</i>	<i>LPA</i>
<i>Transportorganisation</i>	<i>TRO</i>
<i>Dokumentation</i>	<i>DOK</i>
<i>[RETTUNGSORGANISATION]</i>	
<i>[RETTUNGSORGANISATION]</i>	
<i>[RETTUNGSORGANISATION]</i>	

B5 ACT-MR Multimodale Ressourcen

Hier wird annotiert, welche multimodalen Ressourcen von den Teilnehmenden in der Bearbeitung der jeweiligen Aufgabe interaktiv relevant gesetzt werden.

ver verbal
vis visuell
ges gestisch
sch schriftlich

Gruppe C - Participation Framework

C1. Visualisierung verkörperter Ausrichtung

In der Entwicklung der Kategorisierung ist die Visualisierung einzelner Teilnehmer*innen mit ihren Ressourcen ein erster Abstraktionsschritt von der Detailtreue der Videodaten. Um dem Facettenreichtum der Situation Rechnung zu tragen, wurden mehrere Dimensionen entwickelt, um Varianzen in Involviertheit und körperlich-gestischen Ebenen angemessen visualisieren zu können. So entstehende Visualisierungen können moduliert werden und bilden mit variabler Detailgranularität folgende körperliche Dimensionen ab:

- (C1.a) Kopf- & Blickrichtung
- (C1.b) Rumpf- & Fußausrichtung
- (C1.c) Berührung

C1.1 Kopf- & Blickrichtung

In dieser ersten Visualisierung werden die Ausrichtung des Kopfes (über die Nase der Person) unabhängig von der Blickrichtung (über die Augen) dargestellt.

Diese Ansicht kann genutzt werden, wenn die Ausrichtung der Person nicht differenzierter dargestellt werden muss bzw. für das aktuelle Geschehen relevant ist.

C1.2 Rumpf- & Fußausrichtung

Die Basis in C1.a kann um die Visualisierung des Oberkörpers und der Füße erweitert werden, wenn sich Kopf, Oberkörper und Füße zueinander in Torque befinden (vgl. Schegloff 1998). Damit können unterschiedliche Körperausrichtung auf multiple Teilnehmende visualisiert werden.

C1.3 Berührung

Diese Variante ermöglicht aufbauend auf den vorhergehenden Visualisierungen eine Ergänzung der Orientierung im Raum durch den Einsatz von Manipulation. Dafür werden die Schultern der Figur um die Ausrichtung der Arme ergänzt.

Der zweite Abstraktionsschritt ist dann die Entwicklung eines Systems diskreter Kategorien für die Kodierung in ELAN.

C2. Zeitreihenbasierte Annotation multimodaler Ressourcen

C2.1 Basisannotation

Für die erste Detailanalyse des Participation Framework in der Triage sollen die multimodalen Ressourcen der zentralen beteiligten Einsatzkräfte in ELAN annotiert werden. In Einzelfallanalysen haben sich dabei die folgenden Ressourcen als zentral für die Koordination erwiesen:

- (C2.1a) Blick
- (C2.1b) Postur
- (C2.1c) Manipulation

Diese Annotationen werden durchgehend in allen Triagesituationen aller MANV-Ereignisse für die Kernpersonen der Triage (NA-01, NFS-01, PAT) annotiert.

C2.1a Blick

Der Blick ist für die Adressierung in komplexen Interaktionssituationen besonders relevant. Er wird im vorliegenden Korpus durch menschliche Annotierende anhand von Videomaterial aus externen Kameras und Eye-Tracking Aufnahmen interpretiert und nur dann annotiert, wenn Eye-Tracking-Aufnahmen vorliegen.

Die Annotation in ELAN erfolgt für die Kernteilnehmenden der Triage (NFS-01 & NA-01 auf einer eigenen Spur, die durch _gaze gekennzeichnet wird:

	56.000	00:51:58.000	00:52:00.000	00:52:02.000	00:52:04.000	
Triage-01 [29]	2017_09_E_TR-08_NA-01+NFS-01_PAT-08_ErS_G					
Triage-01_Aktivität- [75]	Untersuchung					
Triage-01_Aktivität- [45]						
Triage-01_Aktivität- [3]						
NA-01_ver [624]	was ist mit IHN	was is H	NAsenbluten-	Oke;	Oke.	aber SONST verstehn
NA-01_gaze [831]	@PAT-08	@JOH-01	@PAT-08	@NA-02 @PAT-08	@PAT @PAT-08	@PAT-

Die Annotation wird frei ohne controlled vocabulary durchgeführt, was maximale qualitative Offenheit der Annotation ermöglicht. Gleichzeitig soll ein hohes Maß an Standardisierung angestrebt werden, weshalb im Zuge der Annotation ein Vokabular häufiger Annotationsbegriffe angelegt wird. Folgende Begriffe sind bereits Teil dieses Vokabulars:

Annotation	Kürzel	Beschreibung
Fixation	@XYZ	Blick fixiert einen festen Punkt. Der Zielpunkt der Fixation wird mit @ [Option + L] annotiert.
Blick in Bewegung	~	Schnelle Bewegung des Blicks zwischen zwei Fixationspunkten. Wird mit Tilde ~ [Option + N] annotiert und im ersten Durchgang automatisch ergänzt.
Suchender Blick	search	Suchender Blick, der sich oft durch einen schnell aufeinander folgenden Wechsel aus Fixationen auszeichnet und dazu oft verbal markiert wird.
Leerer Blick	∅	Blick „in die Leere“ oder die mittlere Distanz vor der Person. Wird mit ∅ [Option + O] annotiert.
Geschlossene Augen	closed	Personen haben die Augen geschlossen.
Uneindeutige Grenzen, Vorne u. Hinten	+ANN ANN+	Beginn oder Ende einer Fixation sind nicht eindeutig auf dem Videomaterial zu erkennen.

Darüber hinaus lassen sich für die Fixation bereits diverse, oft vorkommende Ziele standardisiert definieren:

Fixationsziel	Beispiel	Beschreibung
Patient*in	@PAT-01	Patient*innen werden mit dem Blick fixiert. Annotation über ID der Patient*innen.
Einsatzkräfte	@NA-01 @NFS-01	Verschiedene Einsatzkräfte wie Notfallsanitäter (NFS) werden fixiert. Annotation über ID der Einsatzkräfte.

Einzelne Körperbereiche	@PAT-01_head @NA-01_torso @PAT-03_shoulder	Erkennbare Bereiche am Körper einer Person werden fixiert. Annotation über ID der Person und Körperbereich. Diese Detailschärfe ist nur über Eye-Tracking zu erreichen.
Objekte	@PatK @Dok	Bestimmte Objekte werden durch den Blick fixiert. Wiederholt auftretende Objekte werden mit Kürzeln versehen: - Patientenanhängerkarte (PatK) - Dokumente (Dok) - Equipmentkoffer (EqmtK) - Pulsoxymeter (PulsOxy)
Personengruppe	@group @group_LNA_NFS-2	Eine Gruppe an Personen wird, meist in größerer Distanz, fixiert. Nach der Gruppenannotation werden alle Personen aufgelistet, die in dieser Gruppe identifiziert werden konnten.
Uneindeutige Fixation	@PAT-01_leg/ NFS-01_hand	Es sind multiple Interpretationen für die Fixation des Blickes möglich. Entsprechend werden alle möglichen Fixationen hier getrennt mit Schrägstrich aufgelistet

C2.1b Postur

Zusätzlich zum Blick ist für die multimodale Analyse von Triage-Sequenzen auch die Postur der Teilnehmenden interessant, da diese sich in einer Vielfalt an verschiedenen, räumlichen Konstellationen funktional bewegen müssen.

Die Annotation erfolgt analog zum Blick für die Kernteilnehmenden der Triage (NA-01, NFS-01, PAT-XY) auf einer eigenen Spur in ELAN, welche mit *_post* gekennzeichnet wird:

Track	Annotation
Triage-01	2017_09_E_TR-08_NA-01+NFS-01_PAT-08_ErS_G
Triage-01_Aktivität	Untersuchung
NA-01_ver	was ist mit IHN was is H NAsenbluten- Oke; Oke. aber SONST verstehn
NA-01_gaze	@PAT-08 @JOH-01 @PAT-08 @NA-02 @PAT-08 @PAT @PAT-08 @PAT-
NA-01_post	kneeling
NA-01_man-1	hand-r@PAT-08_arm-low

Da nur eine begrenzte Menge an Körperpositionen durch den menschlichen Körper realisierbar sind und im Alltag realisiert werden, wird hierfür mit einem controlled Vocabulary gearbeitet, welches folgende Einträge aufweist:

Postur	Vokabular	Prototypischer Fall	Grenzfälle
Stehen	standing		
Gehen	walking		
Knien (1 o. 2 Knie)	kneeling		
Vorwärts lehnen	bending forward		
Hocken	crouching		
Sitzen	sitting		
Liegen	lying down		
Transition zw. Positionen	~		

Beteiligte Körperteile	Beispiel	Beschreibung
Einzelne Hand	hand-l hand-r	Die Person verwendet eine einzelne Hand, um ein bestimmtes Ziel zu manipulieren.
Beide Hände	hands	Die Person verwendet beide Hände, um das selbe Ziel zu manipulieren.

Manipulationsziel	Beispiel	Beschreibung
Personen & einzelne Körperbereiche	@PAT-01_head @NA-01_torso @PAT-03_shoulder	Erkennbare Bereiche am Körper einer Person werden fixiert. Annotation über ID der Person und Körperbereich.
Objekte	@PatK @Dok	Bestimmte Objekte werden durch den Blick fixiert. Wiederholt auftretende Objekte werden mit Kürzeln versehen: - Patientenanhängekarte (PatK) - Dokumente (Dok) - Equipmentkoffer (EqmtK) - Pulsoxymeter (PulsOxy)
Vermutetes Ziel	(hand-r@PAT-01_head)	Es ist eine Bewegung zu erkennen, allerdings ist das Ziel durch erschwerte Bedingungen auf der Videoaufzeichnung nicht genau zu erkennen.
Rhythmische Bewegung	hand-l@PAT-01_head_rhy3	Rhythmisch wiederholte Bewegungen werden mit der Anzahl ihrer Wiederholungen am Ende der Annotation gelistet.
Beschreibbare Handlung am Körperteil	hand-l@PAT-01_wrist_pulse	Das Ziel wird in eine spezifische, beschreibbare Handlung (z.B. das Puls-Messen am Handgelenk) eingebunden.

Gruppe D – Häufig gestellte Fragen

Die hier aufgeführten Fragen sind während des Annotationsprozesses von Hilfskräften gestellt worden und in der gemeinsamen Besprechung mit den Forschenden des Projekts beantwortet worden. Die so erarbeiteten Lösungen haben zwar ebenfalls zu ausführlichen Anpassungen am Kodierleitfaden geführt, allerdings profitieren einzelne Lösungen zu Sonderfällen, die von diesen Konventionen zwar implizit abgedeckt werden, nochmal von expliziter Erklärung. Diese Erklärung wird im Folgenden gegeben.

Die Fragen sind entsprechend der Gruppen sortiert, zu denen Sie gehören. Fragen zur multimodalen Annotation sind als beispielsweise mit C1, C2 etc. markiert.

C-F1 - Die Einsatzkräfte interagieren mit Patient:innen oder Einsatzkräften, die nicht der Fokus der Triage sind. Werden diese Patient:innen auch mit annotiert?

Die Transkription der Triagesituationen umfasst alle Einsatzkräfte und Patient:innen, die in der jeweiligen Situation interaktiv beteiligt sind. Für die multimodale Annotation des Participation Frameworks wollen wir allerdings nur die Kernpersonen der Triage annotieren, also das Team der ersteintreffenden Einsatzkräfte (meist NA-01 + NFS-01) und die entsprechend von der Triage betroffene verletzte Person. Alle anderen Personen müssen nicht multimodal annotiert werden.

C-F2 – Ich annotiere eine Person, die keine Eye-Tracking-Brille trägt, kann allerdings die grobe Blickrichtung erkennen. Annotiere ich dann meine grobe Einschätzung?

Unsere grobe Einschätzung des Blickes anderer Personen ist in den meisten Fällen tatsächlich sehr ungenau. Im Zweifelsfall lassen wir also lieber die Annotation aus, um keine genaue Annotation vorzutäuschen, wo wir nur „geraten“ haben. Allerdings lässt sich in Einzelfällen beispielsweise durch andere multimodale Ressourcen durchaus sehr gut abschätzen, wo eine Person hinschaut. Dann kann entsprechend annotiert werden.

C-F3 – Ich kann den Blick oder die Postur einer Person kurz nicht erkennen, da sie nicht im Bild ist. Sie hat sich nach der Störung allerdings nicht verändert. Annotiere ich hier durchgehend?

Diese Frage muss für Postur und Blick separat beantwortet werden. Wenn ihr eine Postur annotiert, könnt ihr relativ sicher gehen, dass diese sich während der kurzen Störung nicht verändert hat. Hier könnt ihr also durchgehend annotieren. Blicke dagegen können sehr schnell die Fixation ändern und müssen entsprechend mit Unterbrechung annotiert werden. So oder so könnt ihr bei Unsicherheiten die Annotation für unsichere Ränder (+Annotation+) verwenden.

Förderung

Der vorliegende Kordierleitfaden wurde im Zuge des Projekts „Multimodalität von Personenreferenz: Pronominale Personenreferenz in Notfallübungen von Mediziner*innen und Feuerwehr“ (Teilprojekt der DFG-geförderten Forschungsgruppe „Praktiken der Personenreferenz“, Projektnummer 457855466) erstellt.

Literatur

Dingemanse, M., Kendrick, K. & Enfield, N. (2016). A Coding Scheme for Other-initiated Repair Across Languages. *Open Linguistics*, 2(1). <https://doi.org/10.1515/opli-2016-0002>

Goodwin, C. (2007). Participation, stance and affect in the organization of activities. *Discourse & Society*, 18(1), 53–73. <https://doi.org/10.1177/0957926507069457>

Hosseini, M., Kerridge, S., Allen, L., Kiermer, V., & Holmes, K. (2026). CRediT Roles and Example Research Tasks That Could be Attributed to Them. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18421449>

Schegloff, E. A. (1998). Body Torque. *Social Research*, 65(3), 535–596.